

Coltivazione di indivia belga e sistemi agroforestali

www.af4eu.eu

Indivia belga

L'indivia (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) è una pianta della famiglia dei fiori compositi (Asteraceae). Questo ortaggio del Brabante relativamente recente è anche conosciuto come "l'oro bianco del Brabante" per la sua coltivazione ad alta intensità di lavoro e per il fatto che un tempo era uno dei pochi ortaggi che potevano essere coltivati durante l'inverno. La combinazione di agroforestazione e coltivazione di ortaggi offre molte opportunità, ma presenta anche delle sfide. L'integrazione di filari arborei e ortaggi è applicata principalmente dalle piccole aziende agricole che vendono i loro prodotti direttamente ai clienti attraverso filiere corte. Tuttavia, l'aumento della coltivazione di ortaggi nell'agroforestazione richiede ancora più convinzione e investimenti. Anche la combinazione di alberi e colture, come gli ortaggi, comporta alcune sfide. Ad esempio, la competizione per la luce, l'acqua e le sostanze nutritive è un fattore importante da considerare. Pertanto, la selezione delle specie arboree giuste è essenziale, tenendo conto di fattori come l'apertura della chioma, la profondità delle radici e i tempi di emergenza delle foglie. Inoltre, la progettazione del sistema agroforestale è fondamentale, in quanto richiede attenzione all'orientamento dei filari di alberi, alle distanze di impianto e alla distanza tra i filari. La gestione degli alberi, come la potatura sia della chioma che delle radici, è fondamentale per garantire un equilibrio ottimale con la coltivazione degli ortaggi. Nonostante queste sfide, l'agroforestazione offre numerosi vantaggi. L'ombra degli alberi può creare un microclima più moderato, che aiuta a ridurre l'evaporazione durante i periodi di caldo estremo. Per l'indivia, una sufficiente umidità del suolo è importante per la crescita precoce, la resa delle radici e la qualità. Le foglie cadute contribuiscono alla materia organica nel suolo, migliorando la struttura e la fertilità del suolo. Inoltre, i filari di alberi possono supportare il controllo naturale dei parassiti attirando e ospitando insetti benefici come la vespa icneumone. A seconda delle specie arboree selezionate, è possibile generare un reddito aggiuntivo attraverso la produzione di legno, frutta o noci. Inoltre, gli alberi aiutano a mitigare l'impatto delle condizioni meteorologiche estreme, contribuendo così a un sistema agricolo più resiliente.

Tobi Hallez

Università di Gand, Belgio

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.